

Relatório técnico conclusivo do diagnóstico da aplicação da IFRS 16 na Companhia Siderúrgica Nacional S.A.

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Para atender ao objetivo específico de apresentar análise da aplicação da IFRS 16 pela Companhia Siderúrgica Nacional S.A. foi realizado relatório técnico conclusivo.

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Discente: Wallace da Silva Oliveira

Docente orientador: Prof.^a Dr.^a Fabrícia de Farias da Silva Constantino

Tese vinculada: COMPREENDENDO AS MUDANÇAS NORMATIVAS: UM ESTUDO SOBRE A ADOÇÃO DA IFRS 16 EM UMA COMPANHIA SIDERÚRGICA NO BRASIL

Data da defesa: 25/07/2024

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Setor privado - Setor siderúrgico e de mineração.

Descrição da finalidade:

Este relatório é o produto final da dissertação aplicada na UFRRJ, que consistiu na análise da implementação proativa do IFRS 16 pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Buscou-se compreender os impactos contábeis e financeiros dessa adoção, examinando a transição na contabilização de arrendamentos e seus reflexos nos indicadores econômico-financeiros da empresa. O objetivo era fornecer uma visão abrangente das mudanças normativas enfrentadas pela CSN e destacar a importância da gestão estratégica diante dessas transformações.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

- Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;
- Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;
- Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;
- Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A autoria da produção é atribuída ao programa de pós-graduação e ao esforço individual do docente, independentemente de sua afiliação ao programa.

Docentes Autores

Nome: Fabrícia de Farias da Silva Constantino Permanente; Colaborador

Discentes Autores

Nome: Wallace da Silva Oliveira Mest Acad; Mest Prof; Doutorado

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Estratégias de Aprendizagem, Conhecimento, e Desempenho dos Recursos Organizacionais.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Estratégias de Gestão de Pessoas e Desempenho nas Organizações.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica

Descrição da Abrangência realizada: A dissertação abrange detalhadamente a implementação proativa do IFRS 16 pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), oferecendo informações para empresas do setor siderúrgico e de mineração, possibilitando uma compreensão profunda dos desafios contábeis e financeiros enfrentados por essas indústrias.

Descrição da Abrangência potencial: A pesquisa fornece uma base sólida para futuros estudos sobre a adoção de normas contábeis significativas, não apenas no contexto brasileiro, mas também em outras regiões geográficas e setores industriais, ampliando assim o conhecimento sobre os impactos das mudanças normativas nos resultados financeiros das empresas.

Descrição da Replicabilidade: O método analítico utilizado na dissertação, que combina análise qualitativa e quantitativa dos impactos da adoção do IFRS 16, pode ser replicado em estudos semelhantes sobre a implementação de outras normas contábeis ou regulatórias, fornecendo uma estrutura metodológica robusta para avaliação comparativa em diferentes contextos empresariais e setoriais.

A produção necessita estar no repositório? Sim

Documentos Anexados (em PDF)

Declaração emitida pela organização

Relatório

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

DIAGNÓSTICO DA APLICAÇÃO DA IFRS 16 NA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL S.A.

WALLACE DA SILVA OLIVEIRA
FABRÍCIA DE FARIAS DA SILVA CONSTANTINO

SEROPÉDICA, RJ 2024

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Este relatório está em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

1. INTRODUÇÃO

Este relatório técnico apresenta os resultados e conclusões derivados da pesquisa realizada sobre a implementação do IFRS 16 pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A presente pesquisa se propôs a investigar os impactos dessa transição, desde sua contextualização até a análise dos resultados obtidos. Conforme destacado por Assaf Neto (2020), "a análise das demonstrações financeiras tem como objetivo principal examinar o desempenho econômico-financeiro de uma empresa em um período anterior, a fim de entender sua situação atual e fornecer insights para a projeção de tendências futuras". Nesse sentido, a transição para o IFRS 16 não apenas impôs mudanças significativas na forma como os contratos de arrendamento são contabilizados, mas também influenciou diretamente a interpretação da situação financeira da CSN.

A problemática da pesquisa reside na necessidade de compreender os desafios enfrentados pela CSN durante o processo de implementação do IFRS 16 e os reflexos dessas mudanças contábeis nos indicadores econômico-financeiros da empresa. Como ressaltado por Marion (2019), "os índices representam relações entre duas grandezas, tornando mais eficiente o trabalho dos analistas, uma vez que a análise de determinadas relações ou percentagens é mais informativa do que a simples observação de valores absolutos". Portanto, é fundamental analisar como a transição para o IFRS 16 afetou indicadores como endividamento, liquidez e retorno sobre o ativo total da CSN, e qual o impacto dessas mudanças na interpretação de sua saúde financeira.

Nesse contexto, os objetivos desta pesquisa foram traçados com o intuito de elucidar os seguintes pontos: (1) investigar os principais desafios enfrentados pela CSN durante o processo de implementação do IFRS 16; (2) analisar os impactos da transição para o IFRS 16 nos indicadores econômico-financeiros da empresa; (3) avaliar a eficácia das estratégias adotadas pela CSN para lidar com as mudanças contábeis impostas pelo IFRS 16. Como destacado por Crepaldi e Crepaldi (2017), "é crucial que esses indicadores não apenas espelhem fielmente o desempenho real da empresa, mas também exerçam influência sobre as decisões dos gestores, tanto no processo decisório quanto no planejamento estratégico".

O Brasil é conhecido por sua vasta exploração de recursos minerais, fundamentais para diversas indústrias. A mineração desempenha um papel crucial globalmente, fornecendo matérias-primas essenciais. Apesar da queda na produção e na receita da indústria mineral em 2022, o setor ainda representa uma parcela significativa do saldo comercial do país e gera milhares de empregos diretos. A escolha pela CSN S.A. como objeto de estudo se deve à sua importância no setor de mineração e sua posição como uma das maiores produtoras de minério de ferro no Brasil. A empresa concentrou suas operações de mineração sob a CSN Mineração S.A., com destaque para suas atividades no Porto de Itaguaí. A renovação do contrato de arrendamento em 2015 demonstra o compromisso da CSN com suas operações portuárias e reforça sua posição como arrendatária dessas instalações.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A justificativa para a realização desta pesquisa reside na importância estratégica da transição para o IFRS 16 pela CSN e na relevância de compreender os impactos dessas mudanças contábeis não apenas para a empresa em questão, mas também para o setor industrial como um todo. Conforme salientado por Iudícibus (2017), "a escolha dos indicadores por parte de uma empresa determina os resultados que ela alcançará". Portanto, entender os desafios enfrentados pela CSN durante o processo de implementação do IFRS 16 e as estratégias adotadas para lidar com essas mudanças contábeis é fundamental para aprimorar a gestão e tomada de decisões em outras organizações do setor siderúrgico e além.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, é uma prática antiga que remonta às origens das relações comerciais. Desde os tempos antigos, o arrendamento tem sido uma ferramenta crucial para facilitar o acesso a bens e recursos. Por exemplo, o Código de Hamurabi, que data de aproximadamente 1800 a.C., já continha disposições relacionadas ao arrendamento, demonstrando sua presença nas práticas comerciais da época (Silva, 1984; Ziem, 1999).

Ao longo da história, o leasing evoluiu e se adaptou às necessidades econômicas e comerciais. Na Grécia Antiga, o governo de Atenas alugava minas estatais como parte de suas operações. Aristóteles, reconhecendo o potencial econômico do arrendamento, empregou estratégias semelhantes para maximizar os lucros. Esses exemplos históricos destacam a relevância contínua do arrendamento ao longo do tempo (Ziem, 1999).

No contexto moderno, o arrendamento mercantil se expandiu significativamente, especialmente durante o século XX. Nos Estados Unidos, o conceito de leasing foi formalizado por volta de 1700, quando os colonos ingleses introduziram essa prática. No entanto, foi durante a Segunda Guerra Mundial, com a promulgação da Lend and Lease Act em 1941 pelo presidente Roosevelt, que o leasing ganhou destaque internacional. Esse ato permitiu que o governo dos EUA emprestasse equipamentos bélicos aos países aliados, estabelecendo condições específicas para sua aquisição ou devolução após a guerra (Silva, 1984; Ziem, 1999; Miranda e Miranda, 2008).

No Brasil, o leasing começou a ganhar terreno na década de 1950, com a Rent-a-Maq sendo uma das pioneiras desse mercado. No entanto, a falta de regulamentação adequada e os desafios financeiros dificultaram sua expansão inicial. Foi somente na década de 1970, com a promulgação da Lei nº 6.099 em 1974, que o leasing foi oficialmente reconhecido e regulamentado no país. Essa legislação estabeleceu as bases para as operações de arrendamento mercantil, oferecendo uma alternativa viável de financiamento de longo prazo para empresas e instituições (Miranda e Miranda, 2008).

A década de 1980 testemunhou um aumento significativo nas operações de leasing no Brasil, impulsionado pela recessão econômica e pela busca por alternativas de financiamento em um cenário de restrições de crédito. A promulgação da Resolução do Banco Central nº 2.309

em 1996 consolidou ainda mais as normas e regulamentações relacionadas ao arrendamento mercantil no país (Ziem, 1999; Miranda e Miranda, 2008).

2.1. Conceito de Leasing

O leasing, derivado do termo inglês "To Lease", refere-se a um acordo no qual o arrendador detém a propriedade legal de um bem e o concede ao arrendatário para uso mediante o pagamento de contraprestações por um período determinado. Essa prática tem suas raízes na ideia de gerar renda por meio do uso, não da posse, de bens de capital ou outros ativos fixos. O cerne do leasing está na flexibilidade e na possibilidade de escolha oferecida ao arrendatário ao término do contrato, seja devolvendo o bem, renovando o contrato ou adquirindo o ativo pelo valor residual estabelecido (Silva, 1984; Ziem, 1999).

O conceito de leasing pode variar ligeiramente dependendo do contexto e da legislação específica de cada país. No Brasil, por exemplo, o leasing é definido pela Lei 6.099/74 como um negócio jurídico entre uma pessoa jurídica, como arrendadora, e uma pessoa física ou jurídica, como arrendatária, para o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora para uso próprio da arrendatária (BRASIL, 1983).

Essencialmente, o leasing é uma forma de financiamento que oferece ao arrendatário o direito de uso de um bem por um período determinado, sem a necessidade de adquirir a propriedade plena do mesmo. Essa definição flexível e adaptável torna o leasing uma ferramenta valiosa para empresas e indivíduos que desejam acessar recursos e ativos sem comprometer capital ou crédito significativos (Chimisso, 2004; Ross, 2015).

2.2. Princípios da IFRS 16

A IFRS 16 estabelece princípios claros para o reconhecimento, mensuração e divulgação de contratos de arrendamento, visando simplificar a análise das informações financeiras relacionadas a esses contratos. Seu objetivo principal é aumentar a comparabilidade das informações e fornecer transparência total sobre os acordos de arrendamento para o mercado como um todo (Torres e Olmedo, 2017).

A introdução da IFRS 16 reflete mudanças significativas na contabilização dos contratos de arrendamento, potencialmente impactando substancialmente as demonstrações financeiras das empresas. Essas mudanças podem afetar outros aspectos contábeis, como a mensuração de ativos intangíveis e passivos contingentes, e têm potencial para proporcionar clareza nas demonstrações financeiras e alinhamento com práticas internacionais (Colares et al., 2018).

Embora não haja evidências diretas da relação entre a IFRS 16 e a crise imobiliária dos EUA em 2007-2008, é possível considerar que a crise influenciou a necessidade de um novo padrão contábil para fortalecer a transparência no mercado imobiliário (Colares et al., 2018).

O IFRS 16 exige que empresas relatem todos os contratos de arrendamento em seus balanços financeiros como ativos e passivos, garantindo mais clareza na divulgação das informações contábeis e facilitando a avaliação precisa das empresas pelos investidores. Além

disso, é um passo importante para a harmonização das normas contábeis globalmente (IASB, 2016).

No entanto, há pontos de vista divergentes sobre a implementação da norma. Alguns argumentam que pode ter impacto adverso em setores que usam intensivamente contratos de leasing, enquanto outros defendem que aumenta a transparência e responsabilidade, beneficiando a confiança dos investidores e a economia em geral, mas a aplicação pode ser complicada e onerosa para algumas organizações (Torres e Olmedo, 2017; Colares et al., 2018).

Em relação ao reconhecimento, o processo pode ser desafiador desde o início, exigindo a colaboração do locador para fornecer informações relevantes para a identificação correta dos elementos do arrendamento. Modelar os resultados das diferentes opções de transição é recomendado para determinar a melhor abordagem (KPMG, 2016).

Na mensuração, os contratos devem ser remensurados anualmente, e é crucial garantir uma gestão eficiente dos contratos de arrendamento para uma contabilização precisa (Marques, 2021).

A divulgação é crucial para garantir a transparência das demonstrações financeiras, com diretrizes claras para a apresentação dos contratos de arrendamento. Os ativos e passivos devem ser apresentados separadamente ou em notas explicativas, e as empresas devem detalhar os pagamentos de arrendamento nas atividades operacionais e de financiamento na Demonstração de Fluxo de Caixa (IASB, 2016). A transição para a IFRS 16 exige informar as práticas contábeis adotadas até o final do período de transição para garantir a conformidade com a norma (IASB, 2016).

2.3. Harmonização contábil e indicadores econômico-financeiros

O processo de harmonização internacional contábil no Brasil resultou na adoção de um novo modelo contábil, o que teoricamente alterou a estrutura patrimonial e financeira das empresas. Pinheiro et al. (2019) defendem que esse processo melhorou a qualidade, transparência e confiabilidade das informações financeiras divulgadas pelas empresas. Assaf Neto (2020) destaca que a avaliação das demonstrações financeiras é essencial para compreender o desempenho e a gestão das empresas, enquanto Matarazzo (2010) ressalta a importância dos índices econômico-financeiros nesse processo.

Os indicadores financeiros fornecem insights sobre o desempenho econômico e financeiro das organizações (Veleva e Ellenbecker, 2001 apud Cruz e Ávila, 2021), abrangendo aspectos como liquidez, endividamento e retorno sobre os ativos (Silva, 2019). Esses indicadores são calculados com base nos dados das demonstrações financeiras, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (Assaf Neto, 2020). No entanto, a contabilização dos arrendamentos pode afetar significativamente os indicadores financeiros e a estrutura das empresas. Oliveira et al. (2019) mostram que a adoção do CPC 06 (R2) resulta em mudanças positivas nos indicadores de resultado operacional, mas negativas nos indicadores de liquidez, endividamento e retorno sobre os ativos. Portanto, é crucial que investidores e analistas compreendam essas mudanças para tomar decisões empresariais

informadas. A adoção da IFRS 16 e do CPC 06 (R2) representa um marco na contabilidade de arrendamentos, exigindo uma compreensão profunda de suas implicações sobre os indicadores financeiros e a tomada de decisões empresariais.

2.4. Estudos empíricos anteriores

Os estudos empíricos anteriores à implementação do IFRS 16 têm sido cruciais para compreender os impactos dessa norma contábil nas empresas. Diversos pesquisadores têm investigado as implicações dessa mudança nas demonstrações financeiras, utilizando tanto simulações quanto análises de dados empíricos.

Para Campanha e Santos (2020) destacam que a adoção do IFRS 16 acarreta mudanças significativas nos indicadores financeiros das empresas. Por exemplo, a liquidez pode ser afetada negativamente devido ao reconhecimento de novos ativos e passivos de arrendamento, o que pode comprometer a capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Além disso, o retorno sobre o ativo pode ser impactado negativamente pela inclusão de despesas de depreciação e financeiras relacionadas aos arrendamentos no balanço, reduzindo a lucratividade.

De acordo com Machado et al. (2020) e Silva e Garcia (2021) observaram alterações substanciais nos indicadores financeiros das organizações após a implementação do IFRS 16. Uma das mudanças centrais é a contabilização de Ativos e Passivos de Arrendamento, que antes não eram reconhecidos no balanço. Isso afeta diretamente o endividamento da empresa, podendo influenciar indicadores como a relação dívida líquida/EBITDA.

Não obstante, Matos e Niyama (2018) e Silva e Leite Filho (2018) apontam que o EBITDA tende a aumentar com a capitalização dos arrendamentos, uma vez que os custos de arrendamento são substituídos pela depreciação e juros. Essa mudança na contabilização dos arrendamentos também pode afetar outros indicadores financeiros, como margem líquida e retorno sobre o patrimônio líquido.

Colares et al. (2018) destacam que a inclusão dos arrendamentos no balanço patrimonial pode aumentar os passivos, afetando negativamente a liquidez corrente e geral das empresas. Além disso, essa inclusão pode contribuir para um aumento na imobilização do patrimônio líquido. Todavia, Marques (2021) e Stüpp et al. (2020) argumentam que os arrendamentos operacionais devem ser reconhecidos no balanço patrimonial, impactando diretamente os índices de endividamento, rentabilidade e liquidez das empresas. Isso pode proporcionar uma visão mais transparente da situação financeira das empresas, mas também pode dificultar a comparação de desempenho financeiro com períodos anteriores e outras empresas.

Tristão e Sonza (2020) ressaltam que as principais mudanças nos indicadores financeiros decorrentes da adoção do IFRS 16 incluem maior transparência nas demonstrações financeiras e ajustes nas políticas de financiamento das empresas. Santos et al. (2020) defendem que a adoção da IFRS 16 teve impactos significativos no EBITDA devido às reclassificações de despesas operacionais. Além disso, a definição do lucro operacional e a leitura da Demonstração do Fluxo de Caixa foram afetadas por essa adoção.

Duarte, Saur-Amaral e Azevedo (2020) enfatizam que a adoção do IFRS 16 resultou na inclusão dos arrendamentos no balanço patrimonial, o que afetou os índices de endividamento e lucratividade das empresas. Adicionalmente, os fluxos de caixa e as métricas de desempenho financeiro foram impactados pela nova maneira de relatar os arrendamentos.

Magali, Nabolo e Ogliari (2018) destacam que a IFRS 16 requer o reconhecimento do direito de uso de ativos, o que pode aumentar os ativos no balanço patrimonial das empresas e resultar em um aumento no endividamento financeiro. Dayag, Latosa e Dimatulac (2023) afirmam que a implementação do IFRS 16 pode ter impactos consideráveis em várias métricas financeiras, como o Retorno sobre o Patrimônio Líquido e o Índice Dívida/Equidade.

Esses estudos empíricos fornecem uma visão abrangente dos impactos do IFRS 16 nos indicadores financeiros das empresas, destacando a importância de uma avaliação cuidadosa desses efeitos na análise financeira e na tomada de decisão corporativa.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo desempenha um papel fundamental na condução da pesquisa, guiando os métodos e procedimentos utilizados para alcançar os objetivos propostos. Este capítulo aborda a tipologia da pesquisa, detalhando sua abordagem, objetivos, procedimentos de coleta e tratamento de dados. A pesquisa foi delineada considerando diferentes aspectos, incluindo a forma de abordagem, os objetivos e os procedimentos adotados. Quanto à tipologia da pesquisa, adotou-se uma abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa parte de uma perspectiva quantificável, traduzindo opiniões e informações em números para classificação e análise, empregando recursos e técnicas estatísticas. Já a abordagem qualitativa produz resultados interpretativos, investigando fenômenos em seus contextos naturais para entender ou interpretar os significados atribuídos pelas pessoas, enfatizando a natureza socialmente construída da realidade.

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é classificada como descritiva. De acordo com Henrique e Medeiros (2017), a pesquisa descritiva busca compreender as características de uma população ou fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis. O objetivo é analisar como a adoção da norma IFRS 16 impacta as demonstrações contábeis e indicadores econômico-financeiros de uma empresa do setor de mineração.

Os procedimentos adotados incluíram pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Segundo Farias Filho e Arruda Filho (2015), a pesquisa bibliográfica consiste na análise de material previamente publicado, como livros e artigos de periódicos, enquanto a pesquisa documental envolve a análise de documentos não analisados previamente, como relatórios e documentos empresariais.

A coleta de dados foi realizada por meio de uma busca abrangente em bases de dados como Scielo, portal CAPES e Spell, utilizando termos relacionados ao IFRS 16 e arrendamento mercantil. Além disso, foram analisadas as demonstrações contábeis anuais da empresa selecionada, publicadas no período de 2018 a 2022.

Para o tratamento dos dados, foi realizada uma análise bibliométrica para identificar os indicadores econômico-financeiros mais utilizados após a implementação do IFRS 16. Utilizando o software MaxQDA, foram selecionadas produções científicas relevantes, organizando e tabulando os dados para análise estatística descritiva, conforme recomendado por Guedes e Borschiver (2005). Os resultados foram apresentados por meio de gráficos e análises estatísticas para uma compreensão mais abrangente dos dados coletados.

4. REFLEXOS FINANCEIROS DA ADOÇÃO PROATIVA DO IFRS 16

4.1. Descrição do Objeto

A Companhia Siderúrgica Nacional S.A., fundada na década de 40, desempenhou um papel crucial no processo de industrialização do Brasil, tornando-se uma das maiores siderúrgicas e mineradoras da América Latina. Com operações diversificadas em cinco setores - siderurgia, mineração, cimento, energia e logística - a empresa é reconhecida por sua produção de aço, extração de minério de ferro e fornecimento de produtos siderúrgicos. Além disso, sua atuação abrange a produção de cimento, energia e logística, contribuindo para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país (CSN, 2023).

4.2. A Contabilização de Contratos de Arrendamento pós IFRS 16

A Companhia Siderúrgica Nacional S.A. (CSN) possui acordos de arrendamento para terminais portuários em Itaguaí, incluindo o Terminal de Carga - TECAR e o Terminal de Contêineres - TECON. Os contratos de arrendamento têm durações remanescentes de 28 e 32 anos, respectivamente, e a empresa também tem um contrato de arrendamento para operações ferroviárias na malha do Nordeste, com prazo restante de 8 anos (CSN, 2019).

Em relação à adoção do IFRS 16, a CSN classifica seus contratos de concessão como arrendamentos mercantis operacionais. Conforme observado nas demonstrações financeiras publicadas em 2018 e auditadas em 2019, a empresa afirma que "o contrato de concessão da companhia não está dentro do escopo do IFRIC 12/ICPC 01 – Contratos de Concessão" (CSN, 2019, p.17). A companhia segue as disposições contábeis aplicáveis aos contratos de arrendamento conforme o IFRS 16/CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil.

A CSN optou pela abordagem retrospectiva simplificada para a transição, reconhecendo o efeito cumulativo como ajuste no saldo de abertura. A empresa estima um impacto inicial de R\$ 23 milhões na controladora e R\$ 578 milhões no consolidado no reconhecimento inicial do direito de uso e passivos de arrendamento (CSN, 2019).

Ao comparar as demonstrações financeiras de 2018 e 2019, observa-se a inclusão de novas categorias contábeis relacionadas ao IFRS 16. Conforme destacado nas notas explicativas, a empresa adotou a abordagem retrospectiva modificada para mensuração, que não requer a apresentação de saldos comparativos. A CSN também incluiu em nota que foi necessário alterar a política contábil dos contratos de arrendamento (CSN, 2019).

A estrutura do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício (DRE) foi impactada pela nova norma, com a inclusão de contas como "Direito de Uso em

Arrendamento" no Ativo e "Passivo de Arrendamento" na DRE. Isso resultou em uma reestruturação contábil significativa, afetando tanto o Ativo quanto o Passivo (CSN, 2020).

A escolha da abordagem retrospectiva simplificada para a transição, juntamente com as adaptações na divulgação e política contábil, demonstra o compromisso da CSN com a conformidade e transparência nas informações contábeis. Essas considerações ressaltam a eficácia das medidas adotadas para enfrentar as mudanças normativas e oferecem uma visão abrangente sobre o impacto do IFRS 16 na realidade financeira da organização.

4.3. Indicadores Econômico-Financeiros pós Adoção do IFRS 16

A análise dos indicadores econômico-financeiros é essencial para compreender o desempenho de uma empresa e projetar tendências futuras. Os índices representam relações entre diversas grandezas presentes nas demonstrações financeiras, fornecendo uma visão abrangente da situação econômica e financeira da empresa (Marion, 2019).

Dentre os indicadores mais utilizados, o endividamento se destaca, evidenciando o grau de dependência da empresa em relação ao financiamento com recursos de terceiros. Em seguida, o EBITDA é amplamente adotado como medida da capacidade de geração de caixa operacional. Os índices de liquidez corrente e geral avaliam a capacidade de cumprimento de obrigações de curto e longo prazo, respectivamente. O indicador de imobilização do patrimônio líquido revela a proporção dos recursos de longo prazo investidos em ativos permanentes. O retorno sobre o ativo total indica a eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus investimentos totais (Assaf Neto, 2020; Marion, 2019).

A análise dos indicadores econômico-financeiros da Companhia Siderúrgica Nacional S.A. revela tendências ao longo do período de 2018 a 2022. O índice de endividamento demonstra um notório grau de dependência em relação ao financiamento com recursos de terceiros, com uma retomada ascendente após uma redução em 2020. O índice de imobilização do patrimônio líquido destaca a complexidade enfrentada pela empresa para financiar seus ativos permanentes, enquanto os índices de liquidez corrente e geral indicam sua capacidade de cumprir obrigações de curto e longo prazo. O retorno sobre o ativo total reflete o desempenho da empresa em gerar lucro a partir de seus investimentos totais (Assaf Neto, 2020).

Apesar do extenso histórico de utilização do EBITDA como métrica financeira, é importante considerar suas limitações, como a não consideração de variáveis significativas como a qualidade do crédito e impostos sobre lucros. O crescimento do EBITDA ajustado até 2021 é evidente, destacando a capacidade de geração de caixa operacional da empresa (Assaf Neto, 2020).

4.4. Análise dos Indicadores Econômicos Segundo Resultado Consolidado da Empresa

A escolha criteriosa de indicadores por parte de uma empresa é um componente vital para determinar os resultados que ela alcançará. Além de refletirem o desempenho efetivo da empresa, esses indicadores desempenham um papel crucial ao influenciar as decisões dos

gestores, tanto no processo decisório quanto no planejamento estratégico (Crepaldi e Crepaldi, 2017).

Ao analisar os indicadores econômico-financeiros da CSN S.A. entre os anos de 2018 e 2022, observa-se uma variação significativa em vários deles. O índice de endividamento variou de 4,60 em 2020, devido à pandemia de Covid-19, a 2,40 em 2021, com uma média de 3,42. Apesar de debates sobre o impacto da IFRS 16 sugerirem aumento no endividamento, observou-se uma diminuição no indicador em 2022.

A liquidez corrente, que mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo, variou de 1,05 em 2018 a 1,59 em 2020, com uma média de 1,30, indicando estabilidade. Já a liquidez geral, que considera obrigações de curto e longo prazo, oscilou entre 1,22 em 2020 e 1,42 em 2021, com uma média de 1,31.

O índice de imobilização do patrimônio líquido, que avalia a relação entre ativos de longo prazo e patrimônio, teve uma média de 1,74, caindo de 3,09 em 2018 para 0,92 em 2021. O retorno sobre o ativo total variou significativamente, com uma média de 0,08, destacando a volatilidade do desempenho. O EBITDA também flutuou, com média de R\$ 12.083.746, influenciado pelos preços das commodities, especialmente do minério de ferro, e pelas consequências da pandemia.

Autores como Colares et al. (2018), Magli et al. (2018), Pinheiro et al. (2019) e Silva e Garcia (2021) oferecem perspectivas diversas sobre o comportamento do índice de endividamento. Colares et al. (2018) sugerem uma visão de curto e longo prazo, observando uma redução no curto prazo e um aumento no longo prazo, devido às obrigações decorrentes de contratos de arrendamento. Já Magli et al. (2018) argumentam que o endividamento no curto prazo aumenta devido ao reconhecimento do direito de uso de ativos. Apesar das divergências teóricas, os dados da CSN S.A. mostram uma diminuição no indicador de endividamento ao longo do período, exceto em 2020, que se destacou pelo impacto da pandemia da Covid-19.

Outros indicadores, como liquidez corrente e liquidez geral, também apresentaram variações notáveis, contrariando previsões de alguns autores após a implementação da IFRS 16. O índice de imobilização do patrimônio líquido e o retorno sobre o ativo total revelaram flutuações consideráveis, influenciadas por fatores como a pandemia da Covid-19 e os preços das commodities, especialmente do minério de ferro.

A análise detalhada desses indicadores requer não apenas uma compreensão profunda dos números apresentados, mas também uma apreciação da complexidade e interconexão dos fatores que moldam o desempenho e a sustentabilidade da empresa. Essa abordagem crítica é essencial para informar não apenas a avaliação retrospectiva, mas também a formulação de estratégias futuras que impulsionem o sucesso da empresa em seu ambiente competitivo e regulatório.

Dessa maneira, a análise dos indicadores financeiros é fundamental para a empresa, influenciando diretamente a gestão e a tomada de decisões estratégicas. Primeiramente, no que tange ao desempenho passado e atual da empresa, identificando pontos fortes e áreas de melhoria. Ao analisar índices como endividamento, liquidez e retorno sobre ativos, a gestão

pode compreender melhor a saúde financeira da organização. Com dados precisos sobre variações nos indicadores, é possível tomar decisões mais informadas. Por exemplo, se o índice de endividamento estiver alto, pode ser necessário revisar estratégias de financiamento ou reestruturar dívidas. Além disso, os insights obtidos auxiliam na formulação de estratégias futuras. Conhecer a evolução dos indicadores permite antecipar tendências e ajustar o planejamento para melhorar a performance financeira e operacional.

Entender as flutuações nos índices financeiros também ajuda a identificar e mitigar riscos. Indicadores de liquidez, por exemplo, mostram se a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, influenciando decisões sobre investimentos e despesas operacionais. Considerando o impacto de normas como a IFRS 16, o relatório permite à empresa manter-se em conformidade com as regulamentações contábeis e financeiras.

Por fim, uma análise detalhada e precisa fortalece a transparência com investidores, credores e outros *stakeholders*, aumentando a confiança e facilitando a captação de recursos. Comparar indicadores ao longo dos anos e com outras empresas do setor pode ajudar a identificar melhores práticas e oportunidades de melhoria. Em resumo, este relatório é uma ferramenta fundamental para a gestão da empresa, fornecendo uma base sólida para avaliar o desempenho, tomar decisões estratégicas, gerir riscos e recursos, garantir conformidade regulatória e comunicar-se eficazmente com *stakeholders*.

5. CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo geral investigar e compreender as implicações da adoção da IFRS 16 nas demonstrações contábeis e nos indicadores econômico-financeiros da Companhia Siderúrgica Nacional S.A. (CSN) no período de 2018 a 2022. Para alcançar esse objetivo, foram delineados cinco objetivos específicos, que foram detalhadamente analisados para obter uma compreensão abrangente dos impactos da norma.

Primeiramente, a análise da contabilização de contratos de arrendamento sob a IFRS 16 revelou mudanças substanciais na forma como esses arrendamentos são reconhecidos e mensurados nas demonstrações contábeis. Essas mudanças trouxeram maior transparência e consistência na contabilização dos ativos e passivos das empresas.

Além disso, uma análise bibliométrica dos indicadores financeiros no cenário brasileiro pós-IFRS 16 mostrou uma forte ênfase em indicadores como endividamento, EBITDA, liquidez corrente e retorno sobre o ativo total. Esses indicadores são cruciais para a análise do desempenho econômico-financeiro das empresas e sua relevância foi confirmada pela alta frequência de citações na literatura acadêmica.

A avaliação dos impactos da IFRS 16 nos indicadores econômico-financeiros da CSN revelou uma série de flutuações e tendências que exigem uma análise cuidadosa e crítica. Por exemplo, o aumento do endividamento em determinados períodos pode ser atribuído não apenas às obrigações fiscais, mas também a fatores externos e decisões estratégicas da empresa. Da mesma forma, as variações no EBITDA não podem ser interpretadas isoladamente, mas devem ser contextualizadas dentro do ambiente de negócios e das condições macroeconômicas.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A análise específica da aplicação da IFRS 16 pela CSN revelou que a empresa teve que adaptar suas demonstrações contábeis para refletir operações de maneira mais precisa, especialmente em relação às operações de mineração e arrendamento no Porto de Itaguaí. A renovação do contrato de arrendamento por 25 anos em 2015 também teve um papel crucial nas mudanças observadas nos indicadores financeiros.

Em conclusão, a adoção da IFRS 16 pela CSN teve impactos significativos na apresentação das demonstrações contábeis e nos indicadores econômico-financeiros da empresa. Embora a norma tenha buscado aumentar a transparência e a consistência, também trouxe desafios, especialmente em relação à gestão dos passivos de arrendamento e à interpretação dos indicadores financeiros ajustados. O estudo contribui para uma melhor compreensão desses impactos e oferece direções para futuras pesquisas, que podem explorar os efeitos de longo prazo da IFRS 16 em diferentes setores e empresas.

6. REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, A. Estruturas e Análise de Balanços: Um Enfoque Econômico-financeiro (12ª edição). São Paulo: Atlas. 2020. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

BRASIL. Altera a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, que "dispõe sobre o tratamento tributário de arrendamento mercantil, e dá outras providências" e o Decreto-lei nº 1.811, de 27 de outubro de 1980. 1983. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17132.htm. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

CAMPANHA, R. A.; SANTOS, O. M. Impactos da adoção do IFRS 16 em uma empresa brasileira arrendatária. Enfoque: Reflexão Contábil, v. 39, n. 3, p. 1-18, 2020. . Acesso em: 20 de setembro de 2023.

COLARES, A C V et al. Efeitos da adoção da IFRS 16 nos indicadores de desempenho de entidades arrendatárias. Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 8, n. 2, p. 46-65, 2018. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

CSN S.A. Demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente (2018). 2019. Disponível em:<https://ri.csnmineracao.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/>. Acesso em: 24 de setembro de 2023.

CSN S.A. Demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente (2022). 2022. Disponível em:<https://ri.csnmineracao.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/>. Acesso em: 24 de setembro de 2023.

DAYAG, A. J., LATOSA, J., DIMATULAC, O. PFRS 16 Compliance: How Operating Lease Capitalization Affects Financial Ratios of Selected Philippine Public Companies. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & BANKING STUDIES VOL 12 NO 1, 74-84. ISSN: 2147-4486.2023. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

FARIAS FILHO, M.C.; ARRUDA FILHO, E.J.M. Planejamento da Pesquisa Científica, 2ª edição. Grupo GEN, 2015. E-book. ISBN 9788522495351. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495351/>. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

GUEDES, V.; BORSCHIVER, S. Bibliometria: uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de avaliação científica e tecnológica. In: VI CINFORM, Salvador. Anais eletrônicos. 2005. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

IUDÍCIBUS, S. Análise de Balanços, 11ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788597010879. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010879/>. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

MAGLI, F., NOBOLO, A., OGLIARI, M. The Effects on Financial Leverage and Performance: The IFRS 16. International Business Research; Vol. 11, No. 8; 2018. . Acesso em: 20 de setembro de 2023.

MARION, J.C. Análise das Demonstrações Contábeis. Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788597021264. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021264/>. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

MARQUES, B.F.V. O impacto da transição para a IFRS 16: o caso das empresas Ibéricas cotadas. Mestrado em Auditoria e Fiscalidade. Universidade Católica Portuguesa. 2021. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

MATOS, N. B.; NIYAMA, J. K. IFRS 16-Leases: desafios, perspectivas e implicações à luz da essência sobre a forma. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), v. 12, n. 3, 2018. . Acesso em: 20 de setembro de 2023.

MIRANDA, V.L. Impacto da adoção das IFRS (International Financial Reporting Standards) em indicadores econômico-financeiros de bancos de alguns países da União Européia. 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-14052008-125351/en.php>. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

MACHADO, L.S.; NALINI, L.E.G.; MACHADO, M. R.R. COMPORTAMENTO DOS PREPARADORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEPOIS DAS IFRS: UM ESTUDO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL COM VARIÁVEIS DE CONSUMO DE ATIVOS. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online), Rio de Janeiro, v. 25, n.3, p. 97 - p. 117, set./dez. 2020. ISSN 1984-3291. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

SANTOS, E. M.; LIMA, J. D.; BONFIM, M. P. Demonstrações Financeiras Primárias: Impactos das Mudanças Propostas pelo IASB. Pensar Contábil. X EDIÇÃO DO PRÊMIO CONTADOR AMÉRICO MATHEUS FLORENTINO. 2020. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

SILVA, J. S. A.; GARCIA, I. A. S. IFRS 16 e Seus Impactos nas Informações Financeiras de Empresas Arrendatárias: Um Estudo nos Setores Aéreo e de Varejo. Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 11, n. 3, p. 47-66, 2021. . Acesso em: 20 de setembro de 2023.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

SILVA, R.L.; LEITE FILHO, P. A. M. Uma análise sobre o impacto do Novo Padrão IFRS 16 na posição financeira e nos principais índices financeiros de empresas aéreas brasileiras. XII Congresso UFPE de Ciências Contábeis. 2018. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

STÜPP, Diego Rafael; FLACH, Leonardo; FERNANDES, Fernando; MATTOS, Luísa Karam de. Impacto da Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade na Análise do Capital de Giro. Navus, Florianópolis, SC, v. 10, p. 01-17, jan./dez. 2020.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

